

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSIYA VA INNOVATSION JARAYONLAR

Beknayeva Shaxnoza Vladimirovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11255965>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'limdagi innovatsion yondashuvlarning har tomonlama tahlili keltirilgan. Tadqiqot nazariy ishlar, ilmiy yo'nalishlar va nazariyalarni tahlil qilish, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion texnikalarning amaliy qo'llanilishini o'rganishga asoslangan.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim sharoitida innovatsion yondashuvlar bolalarning tez o'zgarib borayotgan dunyoda hayotga munosib tayyorgarligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsiyalarning ahamiyatini ularning rivojlanishining dastlabki bosqichlarida bolalarda asosiy kognitiv, ijtimoiy va ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda oshirib bo'lmaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga innovatsion texnologiyalar va o'qitish usullarini joriy etish har bir bolaning individual ehtiyojlariga yaxshiroq javob beradigan yanada moslashuvchan va moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, taqdim etilayotgan ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va uni bolalar uchun yanada rag'batlantiruvchi va qiziqarli qiladi. Pedagogika va psixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, bolalarni innovatsion ta'lim jarayonlariga erta jalb qilish tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarni yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi. Bunday ko'nikmalar zamonaviy dunyoning doimiy o'zgarib turadigan ijtimoiy va texnologik sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish uchun asosdir. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni integratsiyalashuvi bolalarni maktabga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Interfaol doskalar, o'quv dasturlari va o'yinlar kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish axborotni idrok etish va yangi bilimlarni o'zlashtirishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi innovatsiyalar yosh avlodni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash uchun zarur shartdir. Ta'lim tizimini yangi sharoitlarga moslashtirish zarurati ushbu mavzuni pedagogika va ta'lim sohasidagi nazariy va amaliy tadqiqotlar uchun dolzarb qiladi. Innovatsion yondashuvlarni joriy etish fanlararo ilmiy tadqiqotlar asosida kompleks tahlil va rivojlanishni talab qiladi, bu esa ushbu mavzuning zamonaviy ilmiy va ta'lim agentligida muhimligini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim sohasidagi innovatsiyalar bilan bog'liq nazariy asoslar, ilmiy yo'nalishlar va nazariyalarni chuqur tahlil qilishdir. Bu maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining sifatini oshirishga, shuningdek, bolalarning rivojlanishining dastlabki bosqichida ijodiy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan mavjud yondashuvlar va texnikalarni har tomonlama ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning maqsadi, shuningdek, turli mamlakatlar va ta'lim tizimlarida qo'llaniladigan innovatsion amaliyotlarni aniqlash va tizimlashtirish, ularning samaradorligini, shuningdek, ushbu amaliyotlarni maktabgacha ta'lim kontekstida moslashtirish va amalga oshirish imkoniyatlari va shartlarini baholashdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'limidagi innovatsiyalarga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar, maqolalar va monografiyalari tahlili keltirilgan. Innovatsion rivojlanishning turli nazariy yondashuvlari va modellarini o'rganishga, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalari amaliyotiga innovatsion texnika va texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishning aniq misollarini ko'rib chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Adabiyotlarni ko'rib chiqish maktabgacha ta'limdagi innovatsiyalarga bag'ishlangan ilmiy ishlarning tahlili, innovatsion rivojlanishning turli nazariy yondashuvlari va modellarini o'rganishga qaratilgan. Tahlil innovatsion texnika va texnologiyalarni joriy etishning muvaffaqiyatli misollarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi, ularning o'quv jarayoni sifatini yaxshilashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Artur Richardovich Gudasning tadqiqotlari maktabgacha ta'lim muassasalarini innovatsion rivojlantirish uchun bir nechta muhim yo'nalishlarni, shu jumladan tahliliy, loyiha, psixologik-pedagogik va nazorat yo'nalishlarini ajratib ko'rsatib, innovatsiyalarni joriy etishga kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Bu pedagogik jamoaning innovatsion faoliyatda faol ishtirokini o'z ichiga oladi, bu ularning kasbiy malakasi va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Artur Richardovich Gudasning 2018-yilda "Yosh olim" jurnalida chop etilgan "maktabgacha ta'lim muassasasini innovatsion rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari" maqolasida muallif maktabgacha ta'lim muassasalari ishiga innovatsion yondashuvlarni joriy etishning asosiy jihatlari ko'rib chiqadi. Gudas innovatsion rivojlanishning bir nechta asosiy yo'nalishlarini, shu jumladan analitik va diagnostika yo'nalishini, dizayn yo'nalishini, psixologik va pedagogik yo'nalishni, shuningdek nazorat yo'nalishini aniqlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizning tadqiqotimiz maktabgacha ta'lim muassasalarini shakllantirishda innovatsion rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy nazariy tadqiqotlar, ilmiy yo'nalishlar va nazariyalarni batafsil ko'rib chiqdi va tahlil qildi. Tadqiqot maktabgacha ta'limning pedagogik jarayoniga innovatsion yondashuvlarni integratsiya qilish muhimligini ko'rsatadi, ularning ta'lim jarayoni sifatini yaxshilash va bolalarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shish qobiliyatini ta'kidlaydi. Tadqiqotimizning amaliy ahamiyati shundaki, u maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish uchun asos yaratadi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlariga zamonaviy innovatsion yondashuvlarni moslashtirish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Beshta asosiy xulosa:

1. Innovatsion yondashuvlarning integratsiyasi bolalarning motivatsiyasi va ta'lim yutuqlarini yaxshilashga, o'quv jarayonini yangi usul va texnologiyalar bilan boyitishga katta hissa qo'shadi.
2. Konstruktivizm nazariyasi, ko'p intellekt va ijtimoiy-madaniy nazariyalar individual va jamoaviy ta'limni qo'llab-quvvatlovchi innovatsion usullarni rivojlantirish uchun qimmatli asos yaratadi.
3. Ba'zi innovatsion yondashuvlarning amaliy qo'llanilishidagi bo'shliqlar yanada arzonroq va moslashuvchan modellarni tadqiq qilish va ishlab chiqish zarurligini ochib beradi.
4. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, maqsadli o'quv va malaka oshirish dasturlarini tashkil etishni talab qiladi.
5. Innovatsion usullarning bolalar rivojlanishiga uzoq muddatli ta'siri etarlicha o'rganilmagan bo'lib, keyingi kompleks tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaydi.

REFERENCES

1. Danylchenko, I., Karpenko, O., Chepil, M., Vakolia, Z., & Vrochynska, L. (2023). Innovation of the Educational Process in Early Childhood Education Institutions. *Journal of Curriculum and Teaching*, 12(2). <https://dx.doi.org/10.5430/jct.v12n2p38>
2. Artiushok, V. (n.d.). Key areas of innovative development management at preschool education institution in the conditions of education modernization. *Infrastructure and Ecology of Rural Areas*. <https://dx.doi.org/10.32843/infrastruct67-16>
3. Omelchenko, M. (2020). Management of innovative approaches in preschool education in Ukraine. *Naukovi Zapiski*, [S.l.], Aug. 2020. <https://dx.doi.org/10.15421/152068>. Available at: <https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/787/763>.
4. Mamytbaeyeva, Zh.A., Kyakbaeva, U., & Mamayeva, A.Y. (2021). Theoretical foundations of the formation of research culture of teachers in higher education institutions. *Journal of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan*, (1), 1728-5496.06. <https://dx.doi.org/10.51889/2021-1.1728-5496.06>
5. F.R. Valiyeva To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //Bosma //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021/
6. Valiyeva Feruza Rashidovna, Abdunazarova Nargiza Fatxullayevna, Zakirov Alisher Akbarovich SCOPUS. The importance of ensuring the mental, physical, spiritual, spiritual development of educators of pre-school educational organizations. PhD. Valieva Feruza Rashidovna //Bosma //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 8. July. 2021:6919.
7. Kalmuratov T.N.. Xorijiy davlatlarning maktabgacha ta'lim sohasidagi uzviylik: ilg'or tajribalar/"Uzluksiz ta'lim" Ilmiy uslubiy jurnal//2019 y 4-son.—B.107-111. 5 bet